

Resoconto del convegno «Il regime giuridico dei dati della sperimentazione clinica», Università del Salento, Dipartimento di scienze giuridiche, 8 maggio 2026

A cura delle e degli studenti Serena Greco, Samuele Stefano (Università del Salento, Dipartimento Scienze Giuridiche, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza); Diletta Filoni, Giovanna Noia, Martina Quarta, Andrea Schito, Alessandra Vergari (Università del Salento, Dipartimento Studi Umanistici, Corso di laurea magistrale in Comunicazione, media digitali e giornalismo)

8 giugno 2026

I. Nel contesto contemporaneo, il ruolo dei dati nella produzione e nella circolazione della conoscenza scientifica ha assunto una rilevanza sempre più centrale, soprattutto nei settori caratterizzati da un forte impatto sociale e tecnologico. Tra questi, l'ambito medico e farmacologico rappresenta uno dei terreni più significativi di riflessione, poiché la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla sperimentazione clinica costituiscono oggi uno strumento essenziale per lo sviluppo di nuovi farmaci, per la valutazione della loro sicurezza ed efficacia e, più in generale, per il progresso della ricerca scientifica.

È proprio all'interno di questo scenario che si inserisce il progetto [PRIN 2022 CLIPKOS](#) (codice progetto: 2022K4HBFA, CUP E53D23006760006), nato con l'obiettivo di analizzare il regime giuridico dei dati della sperimentazione clinica e le problematiche derivanti dalla loro gestione e conservazione. Il progetto di ricerca durato più di due anni parte dalla consapevolezza che i dati raccolti durante le diverse fasi di sperimentazione, pur essendo trattati e controllati prevalentemente nell'ambito di strutture pubbliche o mediante forme di co-finanziamento pubblico, rimangono nella maggior parte dei casi sotto il controllo esclusivo dei soggetti privati che sponsorizzano, svolgono e organizzano la sperimentazione. Questi soggetti privati sono, in particolare, le grandi aziende farmaceutiche. Da qui emerge una delle questioni centrali del dibattito contemporaneo: il rapporto tra la tutela dell'interesse privato al controllo esclusivo dei dati e l'interesse pubblico al libero accesso. La possibilità di condividere tali informazioni risponde a molteplici interessi collettivi, tra cui la trasparenza e la riproducibilità delle sperimentazioni cliniche e il potenziale riutilizzo dei dati per la produzione di farmaci generici e vaccini, soprattutto in situazioni di emergenza sanitaria.

In questa prospettiva, si colloca il convegno [“Il regime giuridico dei dati della sperimentazione clinica. Privatizzazione della conoscenza vs scienza aperta”](#), svoltosi l'8 maggio 2026 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento. L'evento ha rappresentato un'occasione di confronto interdisciplinare dedicata all'analisi delle implicazioni giuridiche, e non solo, connesse alla gestione dei dati scientifici. L'evento ha rappresentato un momento di approfondimento sui risultati

emersi dal progetto PRIN 2022 CLIPKOS, arricchito dagli interventi dei docenti provenienti da diverse università italiane e avvocati esperti della materia. Gli studiosi hanno contribuito ad ampliare il dibattito relativo alle alternative istituzionali per la soluzione del problema della privatizzazione della conoscenza da parte dei grandi monopoli.

II. Dopo i saluti istituzionali di [Lugi Melica](#) Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, [Stefano Polidori](#) Presidente del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e [Michele Troisi](#) Coordinatore dell'Unità di ricerca [Ius et Salus – One Health \(ISOHealth\)](#), ad aprire la discussione della prima sessione dedicata a proprietà intellettuale e monopoli farmaceutici è stato il docente [Roberto Caso](#), coordinatore di PRIN 2022 CLIPKOS. Caso ha illustrato le ragioni alla base della nascita dell'iniziativa, sviluppatasi a seguito delle criticità emerse durante la pandemia di COVID-19, soprattutto in relazione alla proprietà intellettuale e alla gestione delle informazioni scientifiche in situazioni emergenziali.

Successivamente, la parola è poi passata a [Fiona Macmillan](#) docente all'Università Roma Tre. Di seguito una sintesi del suo intervento.

«Non molto tempo fa ho sentito formulare il seguente argomento: il fatto che ora il dominio pubblico – almeno per quanto riguarda l'ambiente online – è colonizzato da Big Tech è colpa di chi sostiene il concetto di "openness" e l'importanza dei beni comuni.

Quest'idea della "colonizzazione" è per me un'applicazione del vecchio concetto della tragedia dei beni comuni – che dice che le risorse nei beni comuni saranno sempre abusati/sfruttati/malgestiti. L'argomento si conclude con l'affermazione che la privatizzazione è sempre meglio.

Nel contesto dei dati scientifici l'argomento favorevole alla privatizzazione è che le risorse nei beni comuni sono esposte all'appropriazione - forse indebita – da parte di Big Tech e i suoi sistemi di IA.

Voglio considerare questo argomento in lode della privatizzazione alla luce dell'importanza dei dati scientifici pubblici nel contesto dell'innovazione e il regolamento legale dell'innovazione nel sistema dei brevetti.

Il sistema dei brevetti:

Sia nel settore privato che nel settore pubblico il sistema dei brevetti crea una scarsità dei dati scientifici all'accesso pubblico per due motivi principali:

- Il problema dell'auto-anticipazione dell'invenzione da pubblicazione che nega la possibilità di un brevetto - che risulta in una reticenza riguardo alla pubblicazione dei dati.
- Il peggioramento della situazione con l'avvento di IA perché la sua capacità di processare velocemente una vasta quantità dei dati da diversi fonti aumenta il rischio che qualcun'altro capirà il significato dei dati pubblicati nel contesto di un progetto di ricerca che potrebbe produrre un'invenzione brevettabile.

Tuttavia, per quanto riguarda la generazione dei dati scientifici ci sono le differenze tra i settori privati e pubblici:

- I dati generati nel settore privato sono di solito più mirati ai brevetti. Per esempio, se parliamo del settore farmaceutico, le case farmaceutiche fanno ricerca e generano i dati solo in relazione alle malattie conosciute del Nord Globale perché c'è un mercato ricco per le medicine dedicate a queste malattie.
- Nel settore pubblico invece ci sono i ricercatori che fanno la ricerca e generano i dati fuori della logica del mercato, la logica del sistema dei brevetti e dell'accumulo del capitale. Tra altro, sappiamo tutto ciò grazie alla pandemia di COVID 19 e in particolare i brevetti per i vaccini contro COVID 19.

COVID 19: Brevetti per i vaccini:

All'inizio della pandemia in uno stato di panico i governi degli stati del Nord Globale hanno regalato alle case farmaceutiche la ricerca pubblica sul "corona virus" e i possibili vaccini in cambio dell'impegno a produrre quantità adeguate dei vaccini.

Usando questa ricerca pubblica le case farmaceutiche hanno brevettato i vaccini, realizzando un profitto enorme, con tutte le conseguenze che sappiamo sull'accesso pubblico - soprattutto nel Sud Globale.

Sembra che le case farmaceutiche sapessero che questi brevetti erano fuori del patto sociale del sistema brevettuale – cioè che hanno approfittato della ricerca svolta dal settore pubblico. Si potrebbe anche dire, in un certo senso, che hanno sfruttato il loro fallimento di anticipare la pandemia.

Di conseguenza hanno cambiato il loro discorso giustificativo almeno su questi brevetti. Come [Mario Biagioli](#) scriveva in un articolo su Los Angeles Review of Books, le Big Pharma hanno giustificato i profitti che hanno realizzato dai brevetti sui vaccini sulla base della necessità di essere pronti a fare la ricerca utile a proteggerci in occasione della prossima pandemia.

Visto che – nonostante i super-profitti che le case farmaceutiche realizzano sempre – le stesse imprese erano completamente impreparate per il COVID 19 – questo argomento giustificativo è tutt'altro che convincente.

L'aspetto però di questa storia che va sottolineato è l'importanza della ricerca pubblica che è stata regalata alle case farmaceutiche – ricerca fatto fuori della logica del mercato e fuori del sistema dei brevetti. Ricerca che le case farmaceutiche non hanno fatto e non avrebbero mai fatto perché è fuori del loro business model.

E non si può avere la ricerca pubblica senza i dati pubblici ...

Torniamo alla questione della colonizzazione dei beni comuni da Big Tech e IA:

Non accetto ovviamente l'asserzione che i proponenti di openness sono responsabili per l'invasione dei beni comuni da BIG Tech.

Si tratta invece di un fallimento della regolamentazione non un problema del concetto di openness.

Nel contesto online dei dati scientifici parlare della colonizzazione dei beni comuni è solo una distrazione dal problema grosso che è la privatizzazione dei dati. Alla fine, l'appropriazione dei dati pubblici da parte di Big Tech non è necessariamente un'appropriazione esclusiva.

Ovviamente abbiamo bisogno di regolamentazione per inibire la possibilità che la capacità dei sistemi di IA di processare i dati pubblici sia messa al servizio esclusivo del settore privato. In altre parole, la grande minaccia è rappresentata da una collaborazione scientifica tra privati che esclude il pubblico.

Però dove i dati rimangono pubblici la capacità di IA di analizzare i dati potrebbe essere un grande aiuto nella gara di prepararci per le sfide sanitarie e ambientali che ci aspettano».

A seguire, è intervenuta la docente dell'Università del Salento, [Sara Tommasi](#). Un'analisi comprensiva del Digital Services Act ci dà l'idea che quando un soggetto si trova a gestire grandi quantità di dati, influenzando la sfera pubblica e mettendo a rischio i diritti fondamentali, egli abbia una responsabilità verso la società.

L'art. 40 del Digital Services Act cerca di raggiungere un equilibrio. Prevede un accesso qualificato e consentito a ricercatori abilitati, che possono usare i dati con dei limiti di scopo quali la comprensione dei rischi sistemici e l'attenuazione dei rischi. Un ricercatore abilitato ha bisogno di un profilo adatto: deve avere criteri di buon senso, non deve essere in conflitto di interesse o avere finanziamenti che possano compromettere l'uso dei dati. Questi dati non possono restare nel segreto privato, perché influenzano milioni di persone. Allo stesso tempo, però, il segreto non deve diventare una scusa per l'opacità dei dati, piuttosto la chiave per regolamentare il tutto. Il regolamento sul Digital Services Act è centrato sul rischio sistemico che riguarda le piattaforme di grandi dimensioni ed impone la mitigazione di questo rischio. Nell'ambito della sperimentazione farmacologica, deve essere possibile effettuare verifiche esterne nell'ambito clinico sui dati del paziente, il quale dona per il bene comune. Questi dati, infatti, finiscono per alimentare un monopolio privato che impedisce la verifica dei risultati e frena la concorrenza dei generici, poiché chi si avvantaggia del processo di digitalizzazione deve sopportare anche i costi sociali di questo processo.

Bisogna attuare misure per attenuare i rischi, bilanciando tra segreto e commercializzazione.

Un altro aspetto è stato approfondito dal docente [Cristoforo Osti](#) dell'Università del Salento. «Osti ha schematizzato brevemente gli scenari possibili, in funzione delle tre 'famiglie' del diritto della concorrenza (art. 101, art. 102 TFUE e concentrazioni). Esiste il tema dei dati, che può rilevare come esclusione (accesso ed esclusiva) o collusione tra concorrenti, ed è stato talvolta affrontato direttamente dal legislatore (Hatch-Waxmann Act); c'è il tema dei siti (esclusione all'accesso, auto-favoritismo, collusione tra concorrenti, talvolta attraverso le partecipazioni detenute dai fondi di private equity); e infine quello dell'accesso ai campioni necessari per far partire le prove cliniche».

A seguire [Maurizio Borghi](#), docente di diritto commerciale presso l'Università di Torino, ha sottolineato come il conflitto tra segreto commerciale e trasparenza nell'accesso ai dati clinici sia diventato uno dei temi centrali del dibattito giuridico europeo, soprattutto dopo la pandemia da Covid-19. Il concetto stesso di segreto commerciale ha, infatti,

subito una trasformazione: pur essendo nato come strumento di tutela delle conoscenze sviluppate dalle imprese contro l'appropriazione indebita dei concorrenti, esso viene, al giorno d'oggi, sempre più spesso utilizzato come mezzo per opporsi alle richieste di accesso pubblico alle informazioni. Occorre, tuttavia, distinguere tra segreto di fatto, cioè ciò che un'impresa riesce a mantenere nascosto, e segreto di diritto, che presuppone invece una reale tutela giuridica. La pubblica amministrazione si trova così stretta tra le richieste di cittadini, ricercatori e associazioni dei consumatori e le pressioni delle imprese che rivendicano la riservatezza dei dati. Fino al Covid-19, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva chiarito che la segretezza rappresentava un'eccezione al principio fondamentale della trasparenza, negando validità agli «overclaim» delle aziende farmaceutiche. Durante la pandemia – ha proseguito Borghi – le grandi case farmaceutiche hanno limitato la diffusione dei dati sui vaccini per evitare possibili contenziosi risarcitori. Parallelamente, la Commissione Europea, sotto la guida di Ursula von der Leyen, ha progressivamente ridotto il diritto alla trasparenza, trattando come confidenziali documenti che, secondo il diritto europeo, dovrebbero invece essere accessibili. La svolta è arrivata con una sentenza del 19 novembre 2025, nella quale la Corte di Giustizia ha dato ragione al diniego di accesso ad alcune informazioni sul vaccino Pfizer. La motivazione fa riferimento al contesto altamente concorrenziale e alla natura innovativa della tecnologia, elementi che giustificerebbero un interesse commerciale prevalente rispetto alla divulgazione delle informazioni. Nel frattempo, i dati clinici vengono sempre più considerati non solo strumenti di controllo democratico e trasparenza, ma anche risorse strategiche per l'innovazione e la ricerca. Il dato sanitario, da bene pubblico, diventa così una risorsa economica da sfruttare.

[Maria Chiara Pievatolo](#), docente di Filosofia Politica presso l'Università di Pisa, ha preso le mosse dalla tesi di Roberto Caso che vede nell'esclusiva sui dati clinici una forma di «pseudo-proprietà intellettuale»: un monopolio legale che non protegge più opere dell'ingegno originali o innovative, bensì meri investimenti e accumulazione di dati. Ma si tratta davvero di una proprietà intellettuale “falsa”, o non è piuttosto un'estremizzazione del suo concetto, che meriterebbe il nome di ultra-proprietà intellettuale?

In Tristi tropici Claude Lévi-Strauss racconta di un capo di un popolo amazzonico, i Nambikwara, il quale, pur illetterato come i suoi seguaci, finge di leggere una lista di doni da un foglio per accrescere il suo prestigio con la scienza dell'uomo bianco, ma viene poco dopo abbandonato perché considerato un truffatore. Una proprietà intellettuale perfetta, detenuta senza che nessuno sappia e possa saper nulla del suo oggetto è, in effetti, indistinguibile dalla truffa. Proprio per questo, occorre un pubblico dominio – che nel caso in esempio contiene l'arte della lettura e della scrittura – per rendere gli oggetti della proprietà intellettuale, i quali per loro natura sarebbero tutti non escludibili e non rivali, credibili e commerciabili. Ma con che criterio tracciarne i confini?

[Diderot](#) sostenne che il lavoro dell'autore sulla sua anima – trattata come un oggetto di proprietà – è a sua volta un titolo di proprietà assoluto e perpetuo, comodamente

alienabile a favore degli editori. [Condorcet](#) gli rispose che le idee trasmesse dai testi possono però essere comprese solo tramite il lavoro dei lettori su una lettera che altrimenti rimarrebbe morta. A essere davvero personali sono solo aspetti frivoli quali lo stile e il nome dell'autore, elementi che non possono essere rubati, ma soltanto replicati o falsamente attribuiti: ma, invece di metterli sotto monopolio, si potrebbero sperimentare forme diverse di remunerazione, quali la stampa su sottoscrizione, ovvero, si direbbe oggi, in crowdfunding.

Condorcet anticipa, ma con un certo scetticismo, la distinzione fra idee e dati, da una parte, e la loro espressione dall'altra, la quale tracciava tradizionalmente il confine fra proprietà intellettuale e pubblico dominio. Ma, poco meno di vent'anni dopo, [Fichte](#), pur abbracciando tale distinzione, la illustra con una parabola che la cancella. Un alchimista, inventore di un farmaco salvavita, ne aveva assegnato l'esclusiva della vendita a un mercante. Un rivale rubò materialmente a quest'ultimo i flaconi del farmaco, sostenendo di promuovere la salute pubblica perché li andava rivendendo a un prezzo più basso di quello dell'esclusivista. Come rispose il potente politico? Semplicemente impiccandolo senza dire una parola. Il pubblico, nella parabola, non esiste: resta solo una proprietà "intellettuale", senza demarcazioni, equiparata alla proprietà materiale.

Sarebbe possibile uscire dalla morsa dei monopoli intellettuali con un diritto d'autore ispirato non a Fichte, bensì a [Kant](#): l'autore avrebbe diritto a controllare non dati e idee, ma l'azione del suo discorso al pubblico, che potrebbe aver luogo a suo nome solo dietro suo mandato. I diritti dell'editore autorizzato, in quanto mandatario, sarebbero funzionali e limitati allo scopo del mandato, che è la pubblicazione e non la pubblicazione. In un simile regime, che richiederebbe un potere politico capace di prendere la parola, i dati sperimentali sarebbero liberi ogni volta che divenissero parte di nuovi discorsi, scientifici e no.

III. Terminato l'approfondimento relativo alla proprietà intellettuale, si è passati alla seconda sessione tematica dell'evento presieduta dal docente [Paolo Guarda](#) dell'Università di Trento: privacy, protezione dei dati personali tra declino del potere pubblico e ascesa del potere privato. E, a tal riguardo, è intervenuto [Salvatore Orlando](#). Secondo il docente dell'Università Sapienza di Roma, nel quadro della strategia europea emerge la necessità di individuare un nuovo paradigma, rispetto a quello tradizionalmente associato al GDPR. Quest'ultimo raffigura il punto culminante di una fase storica ormai superata: quella della «società dell'informazione», nella quale si riproduceva e si trasmetteva l'informazione. Oggi, invece, ci troviamo in una fase differente, caratterizzata anche dalla sua continua produzione: l'industria dei dati digitali. Rispetto a questo fenomeno, le possibili risposte del diritto possono svilupparsi lungo due direttrici principali. La prima è di natura ermeneutica, la seconda di natura normativa. Entrambe, permettono di affrontare in modo nuovo il tema della circolazione e della protezione dei «dati personali» e in particolare il tema dell'illiceità

del trattamento. Con l'affermazione delle tecnologie dell'Intelligenza Artificiale si afferma un nuovo paradigma del diritto dei dati, fondato prevalentemente sulla dimensione digitale, nella quale assumono rilevanza soprattutto i dati elettronici. La tutela dei dati personali deve confrontarsi in modo nuovo sia con il tema dell'invalidità del trattamento sia con le nuove forme di condivisione. Diventa quindi centrale la predisposizione di sistemi di accesso protetto ai dati, capaci di distinguere chiaramente tra utilizzi legittimi e utilizzi illegittimi. In questo quadro, un ruolo essenziale è svolto dalla sicurezza delle infrastrutture tecnologiche attraverso cui avviene la condivisione dei dati. Per quanto riguarda la governance dei dati non personali, il quadro normativo europeo tende a introdurre restrizioni al trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea, prevedendo garanzie comparabili a quelle già stabilite per la tutela dei dati personali. Negli ultimi anni, inoltre, si è sviluppato un modello fondato sulla condivisione dei dati all'interno di ambienti protetti, nei quali si distingue chiaramente tra utilizzi legittimi e utilizzi illegittimi delle informazioni. Particolare attenzione assume il tema dei dati relativi alla salute. È stato infatti osservato come l'evoluzione normativa consenta di superare la concezione tradizionale che limitava tali dati alle informazioni generate nell'ambito medico o dell'assistenza sanitaria. Oggi, invece, anche dati raccolti in contesti differenti, come quelli derivanti da sperimentazioni sull'uomo effettuate per finalità commerciali o di marketing, possono essere ricondotti alla categoria dei dati sanitari. In tale prospettiva si inseriscono le proposte di modifica dell'articolo 9 del GDPR (previste nel c.d. pacchetto *Digital Omnibus*), orientate a introdurre una disciplina orizzontale per finalità di sviluppo tecnologico e di addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, l'articolo 10 dell'Artificial Intelligence Act già sostanzialmente impone l'adozione di misure anti-bias finalizzate a prevenire distorsioni e violazioni dei diritti fondamentali. Infatti, la mancata adozione di tali misure, spiega il docente Orlando, può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie, determinando non solo conseguenze economiche, ma anche rilevanti effetti reputazionali per i soggetti coinvolti. Da ciò emerge una forma di «paternalismo digitale» obbligatorio: per poter proteggere efficacemente le persone, i sistemi di intelligenza artificiale devono conoscere la loro vulnerabilità.

La docente [Valentina Cuocci](#), del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia, ha affrontato il tema dell'utilizzo dei dati sanitari raccolti da ospedali e strutture mediche, dati che oggi possono essere impiegati non solo per la cura dei pazienti, ma anche per la ricerca scientifica e lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Nel suo intervento, la relatrice ha spiegato che l'Unione Europea sta cercando di definire regole comuni attraverso il regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari. L'obiettivo è consentire l'uso di queste informazioni solo per finalità considerate di interesse pubblico, come la ricerca e la sanità, vietandone invece l'impiego per attività commerciali, come marketing e pubblicità. Cuocci ha poi sottolineato come, accanto alle iniziative europee, anche i singoli Stati stiano introducendo proprie normative sul tema. Una situazione che rischia di creare un sistema frammentato e poco uniforme.

Il pericolo è che aziende e operatori finiscano per scegliere le regole più convenienti da applicare, aumentando così la confusione normativa nella gestione dei dati sanitari.

Parallelamente [Daniele Imbruglia](#), docente del Dipartimento di Diritto ed Economia dell'impresa della Sapienza, ha invece proposto una riflessione sul rapporto sempre più stretto tra potere pubblico e grandi gruppi privati, soprattutto nel settore tecnologico e farmaceutico. Partendo dall'esperienza della pandemia di Covid-19, il relatore ha osservato come le grandi aziende abbiano acquisito un ruolo sempre più centrale, arrivando spesso a trattare direttamente con le istituzioni pubbliche, in posizione di parità quando non di superiorità. Come accaduto già in passato nella storia del diritto privato, la legislazione adottata in un contesto di emergenza è andata oltre quel contesto particolare, segnando un cambio nell'assetto istituzionale. Il contesto neoliberale in cui l'agire del soggetto pubblico è funzionale alla realizzazione dell'obiettivo della concorrenza («*gouverner pour le marché*»), ponendo le regole per l'agire dei privati, è stato così superato e, oggi, lo Stato non riesce a mantenere (neanche) il suo ruolo di regolatore, superato da enormi soggetti privati che, sostanzialmente, ne ignorano l'apparato di regole e sanzioni. Questo cambiamento ha modificato profondamente gli equilibri tradizionali: i grandi soggetti privati non si limitano più a muoversi all'interno delle regole fissate dallo Stato, ma finiscono sempre più spesso per influenzarle o determinarle. Un fenomeno che, a suo avviso, è emerso con forza durante l'emergenza sanitaria, anche nelle trattative tra istituzioni europee e aziende farmaceutiche per la gestione dei vaccini. Nel suo intervento, Imbruglia ha quindi evidenziato il rischio di un progressivo indebolimento del ruolo pubblico nella regolazione del mercato e della ricerca, in un contesto in cui i grandi operatori privati sembrano avere una capacità crescente di dettare tempi, condizioni e regole del settore. Tale contesto, certamente preoccupante, pone il giurista davanti a compiti nuovi, primo tra tutti quello di ordinare il corpo normativo esistente, individuando i vari conflitti sottesi alle diverse discipline e assicurando il rispetto dei principi fondamentali.

Anche [Marco Mancarella](#), docente presso l'Università del Salento, ha affrontato il tema della crescente frammentazione normativa nella gestione dei dati sanitari e digitali. Ad oggi convivono normative diverse (dal GDPR all'AI Act, fino alle regole sulla cybersicurezza) che spesso si intrecciano e si sovrappongono, rendendo il quadro sempre più complesso sia dal punto di vista giuridico sia da quello della pratica quotidiana. Al centro di tutte queste norme, ha ricordato Mancarella, resta comunque la tutela della persona e della privacy, considerate diritti fondamentali. Allo stesso tempo, però, l'ingresso sempre più forte dell'intelligenza artificiale nel settore sanitario sta aprendo nuove opportunità, ma anche nuove criticità. Se da una parte i sistemi di IA possono aiutare a gestire enormi quantità di dati e migliorare alcuni servizi sanitari, dall'altra presentano ancora limiti, errori e rischi che non possono essere ignorati. Proprio per questo il docente si è soffermato sul tema dei «dati sintetici», cioè dati artificiali creati dall'intelligenza artificiale a partire da informazioni reali. Secondo Mancarella, questi strumenti potrebbero diventare molto utili per la ricerca scientifica e per la condivisione dei dati, permettendo di utilizzare grandi quantità di informazioni

senza esporre direttamente i dati personali dei pazienti. L'obiettivo, in prospettiva, potrebbe essere la creazione di grandi banche dati aperte basate sui dati sintetici, a supporto della ricerca e del sistema sanitario. Restano però ancora diversi nodi da sciogliere, soprattutto per quanto riguarda l'affidabilità dei dati generati dall'IA e la tutela delle persone da cui derivano le informazioni originali.

La parola è poi passata all'avvocato [Andrea Lisi](#), che ha affrontato il tema del rapporto tra accesso ai dati sanitari e tutela della privacy, sottolineando come oggi i dati siano diventati centrali nel sistema sanitario e in quello digitale. Ad oggi, la vera sfida è trovare un equilibrio tra la necessità di usare queste informazioni per la ricerca scientifica e il dovere di tutelare il diritto alla protezione dei dati personali delle persone fisiche. Lisi ha spiegato che il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Reg. UE 2016/679) prevede una «circolazione controllata» dei dati, cioè un sistema in cui le informazioni possono essere condivise solo seguendo regole precise. Nella pratica, però, questo meccanismo è spesso complicato e rallentato da procedure burocratiche e da norme che si sovrappongono tra loro. Per questo motivo, secondo il giurista, servono regole più chiare anche per le grandi piattaforme digitali, che oggi gestiscono enormi quantità di dati sanitari e che meriterebbero di essere qualificate come fornitori di servizi essenziali per noi cittadini. Inoltre, ha osservato che le normative europee stanno andando verso un progressivo superamento del consenso come unico strumento per autorizzare il trattamento dei dati, anche in ipotesi di loro riuso. Restano ancora aperti diversi problemi, soprattutto sul rapporto tra ricerca scientifica e data protection e sulla possibilità di rendere i dati davvero anonimi, senza che possano essere collegati alle persone da cui provengono.

A terminare la sessione relativa alla privacy e protezione dei dati personali, è intervenuta [Giorgia Bincoletto](#), ricercatrice all'Università di Trento. Il suo intervento ha riguardato il tema della privacy nelle sperimentazioni cliniche farmacologiche, cercando di riflettere sul possibile bilanciamento tra chiusura a tutela di chi partecipa ai test e apertura per una scienza più aperta e condivisa. Un aspetto da non dimenticare è l'importanza della trasparenza nel rendere le informazioni sulla sperimentazione, sulla gestione dei dati durante la stessa e sul possibile riuso degli stessi. I partecipanti solitamente ricevono una doppia informativa: quella per la raccolta del consenso informato alla ricerca e quella sui dati personali. La condivisione e il riuso devono essere chiariti fin dalla fase iniziale o comunque in una fase successiva è opportuno comunicare ai partecipanti tale intenzione e verificare la base giuridica per poter svolgere tali attività. Anonimizzare, e quindi fuoriuscire dalla necessaria compliance privacy, rischia a volte di limitare la qualità o quantità dei dati condivisi, rendendo meno utilizzabili le informazioni raccolte. Un'apertura incondizionata, invece, rischia di non tener conto delle volontà dei partecipanti o di applicare necessarie garanzie. Una prospettiva di interesse è il concetto di altruismo dei dati, ossia la condivisione dei dati da parte degli interessati per motivi di interesse pubblico, tra cui la ricerca scientifica. Non si deve poi tralasciare un ulteriore aspetto fondamentale: in uno scenario di apertura e riuso, oltre ai dati servono infrastrutture

pubbliche solide e regole armonizzate capaci di sostenere la ricerca trasparente e indipendente.

IV. Si è poi aperta la terza e ultima sessione tematica dell'evento presieduta dal docente [Giovanni Poggeschi](#) dell'Università di Trento: filosofia, etica e prassi della gestione dei dati clinici. La docente [Fiorella Battaglia](#) dell'Università del Salento ha spiegato come la democrazia si sia trasformata a causa del capitalismo di sorveglianza e della centralità dei processi di mediazione computazionale. Ha analizzato, in particolare, quattro questioni cruciali di stampo etico-filosofico: la prima, relativa all'accumulazione dei dati dei sistemi algoritmici, in base alla quale vengono indirizzate le finalità e gli obiettivi; la seconda, relativa alla combinazione sempre più indistinta tra pubblico e privato nei sistemi di sorveglianza, che genera confusione tra sfera politica ed economica; la terza, concernente il legame tra capitalismo della sorveglianza e sfide globali, quali l'uguaglianza e la crisi climatica, emergenze che ridefiniscono le possibilità democratiche future; infine, la crescente autonomia delle tecnologie digitali e il conseguente rischio di una recessione democratica. Come mezzo di contrasto a queste problematiche, si analizzano due teorie: il repubblicanesimo di Philip Pettit, con la nozione di non-dominazione e la contestabilità delle relazioni di potere, e il pensiero di Hannah Arendt, con l'idea sulla possibilità di «nuovi inizi» come opportunità di apertura politica.

A seguire, la dottoranda dell'Università del Salento e avvocato Maria Assunta Saracino, ha affrontato il tema della sperimentazione clinica, muovendo da una premessa teorica precisa: il contratto di sperimentazione clinica non è soltanto uno strumento di ripartizione di diritti e obblighi tra le parti, ma un vero e proprio dispositivo di controllo epistemico. È in quella sede contrattuale, infatti, che si decide chi può accedere ai dati, chi può analizzarli e chi può pubblicarli — ed è lì, dunque, che l'open science si gioca davvero.

Il fulcro del problema è strutturale: l'industria farmaceutica che finanzia la ricerca detiene, per via contrattuale, un controllo asimmetrico sull'intera filiera dell'evidenza scientifica. Le distorsioni documentate dalla letteratura — dal publication bias al ghost management — non sono anomalie del sistema né esiti imprevisti, ma conseguenze prevedibili di clausole standard che nessuno ha mai seriamente contestato al tavolo delle trattative. Il caso Tamiflu ne costituisce la prova più eloquente: miliardi di dosi acquistate da governi di tutto il mondo sulla base di un'evidenza selettiva, smontata solo nel 2014 grazie all'accesso ai clinical study reports completi. Quei dati non erano mancanti: erano stati trattenuti, all'interno di un assetto contrattuale che rendeva quella ritenzione concretamente praticabile. Quando il dato clinico viene sottratto all'osservazione e alla critica, ha osservato la dottoranda, diventa «non scienza». L'unico vero titolare del dato dovrebbe essere il paziente, che sceglie di metterlo a disposizione della comunità scientifica. La proposta avanzata dalla relatrice Saracino

non attende nuove norme, ma mira a usare meglio quelle esistenti — il Regolamento UE 536/2014, la Policy 0070 dell'EMA, il GDPR, l'EHDS — per tradurre standard minimi in prassi virtuose. A tal fine, Saracino ha illustrato quattro clausole operative pensate per incorporare i principi dell'open science nei contratti di sperimentazione clinica: la condivisione dei dati anonimizzati entro 24 mesi dalla fine del trial tramite piattaforme già esistenti; limiti al controllo dello sponsor sui testi scientifici (massimo 60 giorni di revisione, con intervento consentito solo su brevetti e riservatezza commerciale); una clausola anti-soppressione dei risultati negativi con deposito anticipato del manoscritto; e il diritto di analisi indipendente per i centri di ricerca, anche nei trial multicentrici.

La sfida, ha concluso, è prima di tutto culturale: affinché questi strumenti producano effetti reali, è necessario che le istituzioni accademiche e i centri pubblici di ricerca riconoscano nella negoziazione contrattuale una dimensione costitutiva della propria responsabilità scientifica. A rendere la posta ancora più alta è l'ingresso dell'intelligenza artificiale nella ricerca clinica: modelli addestrati su dati selettivi non sono strumenti neutri rispetto alle distorsioni che li hanno alimentati, ma le amplificano e le incorporano in sistemi che orientano decisioni cliniche su larga scala. L'open science, in questo quadro, non è più un'aspirazione: è il presupposto senza il quale la ricerca clinica perde la sua stessa legittimità scientifica.

Parallelamente, la relatrice [Valentina Colcelli](#) del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha affermato che la carriera di un ricercatore è ad oggi ancora intrinsecamente legata alla brevettazione delle sue ricerche, indipendentemente dal fatto che la ricerca sia pubblica o meno. Da qui, sorge la seguente domanda: «C'è davvero un interesse anche per i ricercatori pubblici volto a incentivare la condivisione dei dati della sperimentazione clinica?». La risposta la possiamo trovare in un esempio che coinvolge i ricercatori che sottopongono richieste di parere per sperimentazione e i comitati etici (essendo questo l'ambito in cui la ricercatrice ha concertato la sua attività nell'ambito del progetto): i comitati etici, ovvero organismi indipendenti che valutano gli aspetti etici, scientifici e metodologici delle sperimentazioni cliniche e dei progetti di ricerca, possono rilasciare di determinate «autorizzazioni» che definiscono la governance sull'accesso ai dati nell'ipotesi di richieste di studi che si possono qualificare come registri dei pazienti, nonché registri relativi a malattie. Tutto ciò viene, almeno formalmente, regolamentato dall'EMA (European Medicines Agency). L'EMA detta, infatti, le linee guida sull'utilizzo e sullo studio dei suddetti registri. Da quanto emerso durante l'intervento conclusivo, si nota come più volte l'EMA si sia esposta nel tentativo di garantire una struttura di accesso ai dati più lecita, trasparente e «universale». Tuttavia, questo tentativo da parte dell'EMA risulta sostanzialmente vano, poiché — come sottolineato dalla relatrice Valentina Colcelli — «non siamo dotati della sensibilità adeguata». E non si parla soltanto dei gruppi di ricerca, ma più in generale dell'intera comunità scientifica che tende a ricomprendere questi tipi di studi diretti a costituire un sistema informativo organizzato per il censimento e il monitoraggio delle condizioni di interesse, potenzialmente utili per la conduzione di

altri progetti di studio nella qualifica di «studi osservazionali» che si caratterizzano per avere obiettivi cognitivi specifici e ipotesi strutturate da verificare, pur non prevedendo l'apertura dei database che essi costituiscono.

Infine, è intervenuta la docente [Daniela Tafani](#) dell'Università di Pisa. La relatrice si è occupata del mito della medicina automatizzata: in nome di un'imminente «rivoluzione dell'intelligenza artificiale» nell'ambito dell'assistenza sanitaria e in nome di chatbot e «IA agentica», che sarebbero in grado di fornire consulenze sanitarie, gli Stati Uniti, le istituzioni internazionali e la Commissione europea stanno promuovendo insistentemente la digitalizzazione e l'integrazione totale dei dati clinici e sanitari. Sfortunatamente, l'«intelligenza artificiale» non è che software, in genere proprietario, che gira su computer, «digitalizzazione» è il nuovo nome della sorveglianza di massa e chi ci sorveglia non è interessato a rendere l'assistenza sanitaria più accessibile o personalizzata. Nella migliore delle ipotesi, un sistema di apprendimento automatico in grado di tracciare correlazioni può essere uno strumento ausiliario, in medicina. Un chatbot è invece solo inutile e pericoloso, se l'obiettivo è l'assistenza sanitaria, perché un estrusore di stringhe di testo probabili può farci immaginare di essere in una relazione medico-paziente, ma non è in grado di svolgere l'attività di un medico, che non consiste certo nel completamento automatico, su basi probabilistiche, delle frasi del paziente. Nei Paesi in cui l'assistenza sanitaria è fornita dallo stato sociale, i chatbot consentono ai governi neoliberali di smantellare i servizi pubblici evitando di dichiararlo apertamente e presentando anzi la dissoluzione della sanità pubblica come una forma all'avanguardia di automazione intelligente. Una simile dissoluzione dell'assistenza sanitaria consente di dirottare risorse dallo stato sociale alle casse delle aziende tecnologiche del complesso militare-industriale statunitense, le quali infliggeranno ai pazienti l'equivalente di una palla magica e saranno pagate con fondi pubblici per perseguire, con l'integrazione totale dei dati sanitari, i propri obiettivi di sorveglianza, controllo, manipolazione e dominio.

V. Il convegno si è chiuso con una sessione dedicata al dibattito con il pubblico. Dalla discussione finale è emersa con chiarezza quella che appare come la principale sfida futura: individuare un equilibrio tra tutela dell'innovazione, tutela della persona e accessibilità dei dati, affinché il progresso scientifico possa continuare a perseguire realmente il bene comune.